

JAHON INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHDA TARIX FANINING O'RNI

РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В ВОСПИТАНИИ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

THE ROLE OF HISTORY IN EDUCATION BASED ON NATIONAL VALUES IN THE CONTEXT OF GLOBAL INTEGRATION

Sharipova Roza Zulunovna
Osh davlat pedagogika instituti
Tarix kafedراسi mudiri, dotsent,
Falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon integratsiyasi jarayonlari sharoitida yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda tarix fanining o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, globallashuvning ma'naviy hayotga ta'siri, tarix ta'limining milliy o'zlikni anglashdagi ahamiyati hamda tarix fanining yoshlar ongida vatanparvarlik, milliy g'urur va tarixiy xotirani shakllantirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarix fani, milliy qadriyatlar, globallashuv, integratsiya, tarixiy xotira, vatanparvarlik, ma'naviyat, tarbiya.

Аннотация. В данной статье научно анализируется роль исторической науки в воспитании молодежи на основе национальных ценностей в условиях процессов мировой интеграции. Также рассматриваются влияние глобализации на духовную жизнь общества, значение исторического образования в формировании национального самосознания, а также роль истории в воспитании патриотизма, национальной гордости и исторической памяти у молодежи.

Ключевые слова: историческая наука, национальные ценности, глобализация, интеграция, историческая память, патриотизм, духовность, воспитание.

Abstract. This article scientifically analyzes the role of history in educating young people on the basis of national values in the context of global integration

processes. It also highlights the impact of globalization on spiritual life, the importance of history education in developing national identity, and the role of history in shaping patriotism, national pride, and historical memory among young people.

Keywords: history, national values, globalization, integration, historical memory, patriotism, spirituality, education.

Bugungi globallashuv va jahon integratsiyasi jarayonlari insoniyat taraqqiyotining muhim bosqichiga aylandi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi, madaniyatlararo aloqalarning kengayishi va xalqaro hamkorlikning kuchayishi natijasida dunyo xalqlari o'rtasidagi integratsiya jarayonlari tobora jadallashmoqda. Bunday sharoitda har bir xalqning milliy o'zligini, ma'naviy qadriyatlarini va tarixiy merosini asrab-avaylash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda tarix fanining o'rni alohida ahamiyatga ega. Tarix fani orqali yoshlar xalqning boy o'tmishi, milliy qahramonlari, madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlari haqida chuqur bilimga ega bo'ladi. Bu esa ularni vatanparvarlik, milliy g'urur va tarixiy xotirani shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi — jahon integratsiyasi sharoitida milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda tarix fanining ahamiyatini ilmiy tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning bir qator metodlaridan foydalanildi. Jumladan:

- tarixiylik va mantiqiylik metodi;
- qiyosiy tahlil usuli;
- pedagogik kuzatish;
- ilmiy manbalarni tahlil qilish;
- ijtimoiy-falsafiyondashuv

asosida mavzu yoritildi.

Shuningdek, milliy qadriyatlar va tarix ta'limiga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda zamonaviy pedagogik tadqiqotlar o'rganildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, jahon integratsiyasi sharoitida tarix fanini samarali o'qitish yoshlarning milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Aniqlanishicha:

- tarix fanini chuqur o'rgangan yoshlarda milliy o'zlikni anglash darajasi yuqori bo'ladi;
- tarixiy xotira vatanparvarlik hissini mustahkamlaydi;
- milliy qahramonlar va ajdodlar merosi yoshlar uchun ma'naviy namuna vazifasini bajaradi;
- tarix fanini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, globallashtirish sharoitida ayrim yoshlarning ommaviy madaniyat ta'siriga tushib qolayotgani, tarixiy va milliy qadriyatlarga befarqlik holatlari uchrayotgani kuzatildi. Bu esa tarix ta'limini yanada takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida tarix darslarida: interfaol metodlardan foydalanish, tarixiy manbalar bilan ishlash, muzey va tarixiy obidalariga ekskursiyalar tashkil etish, milliy qahramonlar faoliyatini chuqur o'rganish yoshlar tarbiyasida samarali natija berishi aniqlandi.

Bugungi kunda globallashtirish jarayonlari ijobiy jihatlar bilan bir qatorda ma'naviy tahdidlarni ham yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, internet va ommaviy madaniyat orqali kirib kelayotgan yot g'oyalar yoshlarning milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday sharoitda tarix fani yoshlarni ma'naviy jihatdan himoya qiluvchi muhim vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Chunki tarix — xalqning o'tmishi, ma'naviy ildizlari va milliy o'zligini aks ettiruvchi fan hisoblanadi. Tarix ta'limi orqali: milliy identiklik shakllanadi, ajdodlar merosiga hurmat kuchayadi, tarixiy tafakkur rivojlanadi, yoshlarning fuqarolik pozitsiyasi mustahkamlanadi. Shuningdek, tarix fanini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalar, multimedia vositalari va interfaol metodlardan foydalanish yoshlarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Tarix fanining

tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali globallashuv sharoitida yoshlarning ma'naviy immunitetini kuchaytirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, jahon integratsiyasi sharoitida yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda tarix fanining o'rni beqiyosdir. Tarix fani yosh avlodda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, tarixiy xotira va ma'naviy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini shakllantiradi.

Globallashuv jarayonlarida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va yoshlarni ma'naviy tahdidlardan himoya qilishda tarix ta'limini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Shu bois: tarix fanini o'qitish sifatini oshirish, interfaol pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, tarixiy merosni targ'ib qilish, yoshlarning tarixiy tafakkurini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2022.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. O'zbekiston tarixi. Darslik. – Toshkent, 2021.
5. Globallashuv va milliy qadriyatlar masalalariga oid ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.